

KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI ZARARLI TA'SIRLARDAN KOMPLEKS HIMOYALASH ALGORITM VA VOSITALARINI ISHLAB CHIQUISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6547658>

G'aniyev Abduxalil Abdujalilovich

*t.f.d. dotsent Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU
Axborot xavfsizligi fakulteti “Axborot xavfsizligi” kafedresi.*

Mo'ydinov O'tkirbek Soyibjon o'g'li

*Magistr Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU
Axborot xavfsizligi fakulteti “Axborot xavfsizligi” yo'nalishi.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada korporativ axborot tizimlari haqida ma'lumot, shuningdek ularni zararli ta'sirlardan kompleks himoyalash vositari to'g'risida mulohazalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Axborot, korporativ axborot tizim, axborot xavfsizligi, kompleks himoyalash, avtomatlashtirish.*

Korporativ axborot tizimni yaratish har doim uni yaratish bo'yicha loyiha hujjatlarida qat'iy belgilangan, aniq ko'rsailgan normativ-huquqiy bazaning talablarini qondirish bilan bog'liq. Ko'pincha, korporativ axborot tizimini yaratish yoki rivojlantirish yo'llarini belgilovchi mijozning birinchi hujjati uning tashkiliy va shtat tarkibini axborotlashtirish (avtomatlashtirish) kontsepsiyasidir. U mijoz tomonidan ham, tegishli tanlovda g'olib chiqqan har qanday korxonadan ham yaratilishi mumkin. Ushbu hujjat asosida batafsil texnik topshiriq yozilishi mumkin, uni amalga oshirish tizim yoki loyiha integratorining javobgarligi hisoblanadi.

Korporativ axborot tizimini qanday yaratish masalasi chuqur o'rganilgan va hatto standartlashtirilgan. Bu, birinchi navbatda, uning funktsional mazmuni va dastur jarayonlari ishiga taalluqlidir.

Xavfsiz axborot tizimini yaratish yangi tashkil etilgan standartlar va me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq axborotni himoya qilish funktsiyalarini amalga oshiradigan bunday axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va/yoki amaliy qo'llashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini amalga oshirishdan iborat. Bunday korporativ axborot tizimini yaratish jarayoni ham axborot xavfsizligi quyi tizimini yaratishga ilmiy yondashuvni amalga oshirishdan boshlanishi kerak, ya'ni avtomatlashtirish kontsepsiyasi bilan bir qatorda ikkinchi asosiy hujjat bo'lgan axborot xavfsizligi konsepsiyasini ishlab chiqish.

Korporativ axborot tizimlari (KIS) - bu geografik jihatdan taqsimlangan korporatsiya uchun ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish, qarorlarni qabul qilishni qo'llab-quvvatlash axborot tizimlaridan keng foydalanish, elektron hujjat aylanishi va ish yuritish asosida integratsiyalashgan boshqaruv tizimlari. Elektron axborot tizimlari (EIS) korxonalarni boshqarish strategiyasi va ilg'or axborot texnologiyalarini birlashtirish uchun mo'ljallangan.

Korporativ axborot tizimi – korxonaning avtomatlashtirish g'oyalari va usullarini amalga oshiruvchi apparat va dasturiy ta'minot majmuasidir.

Zamonaviy apparat-dasturiy ta'minot asosida korxonaning biznes jarayonlarini kompleks avtomatlashtirishni boshqacha atash mumkin. Hozirgi vaqtda korporativ axborot tizimlari (KIS) nomi bilan bir qatorda, masalan, quyidagi nomlar qo'llaniladi:

1. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (ACS);
2. Integratsiyalashgan boshqaruv tizimlari (IMS);
3. Integratsiyalashgan axborot tizimlari (IIS);
4. Korxonada boshqaruv axborot tizimlari (AKBT).

KIS ning asosiy vazifasi foydani maksimal darajada oshirish va korxonaning barcha xodimlarining moddiy va kasbiy ehtiyojlarini qondirish uchun korxonaning barcha resurslarini (moddiy-texnik, moliyaviy, texnologik va intellektual) samarali boshqarishdir.

Tarkibi nuqtai nazaridan, KIS har bir aniq korxonaning o'ziga xos vazifasini eng yaxshi hal qiladigan yagona axborot - bir xil tizimga birlashtirilgan turli xil dasturiy va apparat platformalari, universal va ixtisoslashtirilgan turli ishlab chiquvchilar ilovalari to'plamidir. Ya'ni, KIS inson-mashina tizimi va insonning intellektual faoliyatini qo'llab-quvvatlash vositasi bo'lib, uning ta'siri ostida:

- Muayyan tajriba va rasmiylashtirilgan bilimlarni to'plash;
- Doimiy ravishda takomillashtirish va rivojlantirish;
- O'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga va korxonaning yangi ehtiyojlariga tezda moslashish mumkin.

Korxonani kompleks avtomatlashtirish tashkilotning barcha asosiy biznes jarayonlarini kompyuter texnologiyalari tekisligiga o'tkazishni nazarda tutadi. Korporativ axborot tizimining asosi sifatida biznes jarayonlarini axborot bilan ta'minlaydigan maxsus dasturiy vositalardan foydalanish eng oqlangan va samarali ko'rinadi. Zamonaviy biznes-jarayonlarni boshqarish tizimlari ular atrofida turli xil dasturiy ta'minotni integratsiyalash, yagona axborot tizimini shakllantirish imkonini beradi. Bu xodimlar va bo'linmalar faoliyatini muvofiqlashtirish, ularni zarur ma'lumotlar bilan ta'minlash va ijro intizomini nazorat qilish muammolarini hal qiladi va rahbariyat ishlab chiqarish jarayonining borishi to'g'risida ishonchli ma'lumotlarga o'z vaqtida kirish imkoniyatiga ega bo'ladi, shuningdek, tezkor qabul qilish va amalga oshirish uchun vositalarga ega. Eng muhimi, hosil bo'lgan avtomatlashtirilgan kompleks tezda qayta tiklanishi va yangi modullar yoki tashqi dasturiy ta'minot bilan to'ldirilishi mumkin bo'lgan moslashuvchan ochiq tuzilmadir.

Korporativ axborot tizimi deganda tashkilotning quyidagi minimal talablarga javob beradigan axborot tizimi tushuniladi:

1. Tizimning funksional to'liqligi.
2. Ishonchli axborotni himoya qilish tizimi.
3. Tizimni moslashtirish va texnik xizmat ko'rsatish vositalarining mavjudligi.
4. Masofaviy kirish va taqsimlangan tarmoqlarda ishlashni amalga oshirish.
5. Ishlab chiqilgan axborot tizimlari va tashkilotda faoliyat yurituvchi boshqa dasturiy mahsulotlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvini ta'minlash.
6. Axborotni konsolidatsiya qilish imkoniyati.
7. Ish paytida tizimning holatini tahlil qilish uchun maxsus asboblarning mavjudligi.

Tizimning funktsional to'liqligi:

- MRP II, ERP, CSRP boshqaruv hisobining xalqaro standartlariga muvofiqligi;
- rejalashtirish, byudjetlashtirish, prognozlash, operativ (boshqaruv) hisobi, buxgalteriya hisobi, statistik hisob va moliyaviy-iqtisodiy tahlil muammolarini hal qilish tizimi doirasida avtomatlashtirish.

Axborot xavfsizligi tizimi:

- ma'lumotlarga kirishni va amalga oshirilgan boshqaruv funktsiyalarini farqlash uchun parol tizimi;
- ko'p darajali ma'lumotlarni himoya qilish tizimi (kiritilgan va tuzatilgan ma'lumotlarni avtorizatsiya qilish vositalari, ma'lumotlarni kiritish va o'zgartirish vaqtini ro'yxatga olish).

Tizimni moslashtirish va saqlash uchun vositalar:

- biznes-jarayonlarning tuzilishi va funktsiyalaridagi o'zgarishlar;
- axborot maydonini o'zgartirish;
- ma'lumotlarni kiritish, ko'rish va tuzatish uchun interfeyslarni o'zgartirish;
- foydalanuvchi ish joyining tashkiliy va funktsional mazmunini o'zgartirish;
- ixtiyoriy hisobotlar ishlab chiqaruvchisi;
- murakkab xo'jalik operatsiyalarining generatori;
- standart shakllar generatori.

Ma'lumotni birlashtirish qobiliyati:

- tashkilot darajasida - filiallar, xoldinglar, sho'ba korxonalar va boshqalar ma'lumotlarini birlashtirish;
- individual vazifalar darajasida - rejalashtirish, hisobga olish, nazorat qilish va boshqalar;
- davrlar darajasida - hisobot davridan oshib ketgan davr uchun moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish.

Ish paytida tizimning holatini tahlil qilish uchun maxsus vositalar:

- ma'lumotlar bazasi arxitekturasini tahlil qilish
- algoritmlarni tahlil qilish
- qayta ishlangan axborot miqdori statistik ma'lumotlarini tahlil qilish
- bajarilgan operatsiyalar jurnali
- ishlaydigan server stantsiyalari ro'yxati
- tizim ichidagi pochmani tahlil qilish va shu kabi vositalar kiradi.

Eng rivojlangan korporativ axborot tizimlari (KIS) korporatsiyaning barcha boshqaruv funktsiyalarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Uning faoliyatini ilmiy, texnik va marketingga tayyorlashdan tortib mahsulot va xizmatlarni sotishgacha. Hozirgi vaqtda KIS asosan iqtisodiy va ishlab chiqarishga yo'naltirilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, amalga oshirish uchun korporativ axborot tizimlarini tanlash murakkab va mas'uliyatli jarayon bo'lib, korxonaning hozirgi ehtiyojlari va moliyaviy imkoniyatlarini, shuningdek uni rivojlantirishning uzoq muddatli rejalarini chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Korxonaning ko'p yillar davomida ishonchli hamkoriga aylanishi kerak bo'lgan (uni boshqarish samaradorligini oshirishda) korporativ axborot tizimlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyani to'g'ri tanlash korporativ axborot tizimlarini

joriy etish muvaffaqiyatining asosidir. Korporativ axborot tizimlarini joriy etishdan eng katta samara uni har tomonlama qo'llash va korxonalar rahbariyatining butun loyiha muvaffaqiyatidan maksimal darajada manfaatdorligi bilan erishiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <http://www.crmdaily.ru/450-postroenie-yeffektivnoj-sistemy-informacionnoj-bezopasnosti.html> [1]
2. Гусева Н.И. / Дис.канд.экон. наук: 08.00.13: Москва, 2002 144 с.
3. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. проф. Г.А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2005. - 400с.
4. Гагарский В.А. Проблемы внедрения корпоративных информационных систем // «Дело» - №12. -2006г.
5. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем, 2002г.
6. Филипенко И.А. Выбор ПО для автоматизации управления //“Корпоративные системы” -№3. - 2001г.
7. Информационные системы в экономике / Под ред. В.В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 2006г.
8. https://revolution.allbest.ru/programming/00456863_0.html